

USE OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN TEACHING PROBLEM SOLVING

Uzbekistan-Finland Pedagogical Institute

Theory and methodology of education and upbringing

Master's student of (primary education) faculty

Karshiyeva Gozal

+998958880869

Abstract

Innovation is a form, methods, new approach to solving problems in a certain activity, ensuring high results by applying new technologies to the educational process. In short, it is a conceptual approach to the process.

Key words: educational technology, pedagogical methods

MASALA YECHISHNI O'RGATISHDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

O'zbekiston –Finlandiya Pedagogika instituti

Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi

(boshlang'ich ta'lim) fakulteti magistranti

Qarshiyeva Go'zal

+998958880869

Annotatsiya

Innovatsiya ma'lum bir faoliyatda shakl, metodlar, muammolarni yechishdagi yangicha yondashuv, yangi texnologiyalarni ta'lim jarayoniga qo'llash orqali yuqori natijalarni ta'minlash hisoblanadi. Bir so'z bilan aytganda, jarayonga kontseptual yonashuvdir.

Kalit so'zlar: ta'lim texnologiyasi, pedagogik usullar

Bolalarni masala yechishga o'rgatish – bu berilgan va izlanayotgan sonlar orasidagi bog'lanishni aniqlashni va buning asosida arifmetik amallarni bajarishni o'rganish demakdir.

Ko'p hollarda – masalalar yechishga qadar to'plamlari ustida amallar bajaradi. Masalan, ko'p sodda masalalarni yechilishi bilan tanishtirish oldidan to'plamlar ustida amallarga doir mashqlar berish lozim. Bunda to'plamlarning elementlari konkret predmetlar bo'lishi kerak (cho'plar, qog'ozlar, qiyilgan geometrik figuralar, rasmlar va hokazolar).

Masalan, yig'indini topishga doir mashqlar taklif qilinadi. Quyunchalar solingan savatlarni oling. (bolalar buni bajaradilar). O'tloqda 4 ta quyon sakrab yurardi. Ularning yoniga yana 3 ta quyoncha kelib qo'shildi. (yana 3 ta suratni olib qo'yadilar). Hammsi bo'lib nechta quyoncha bo'ldi? (bolalar suratlarni sanaydilar). Biz 4 ga 3 ni qo'shdik: (suratlarni korsatadilar) va 7 ni hosil qildik.

Ayirishga doir masalalarni yechishda to'planning bir qismini ajratish ko'paytirishda teng sonlar to'plarini birlashtirish, bo'lishda to'plamni teng sonli to'plamlarga ajratish tayyorgarlik ishi bo'ladi.

To'plamlar ustida amallar yordamida „ ... ta katta, ortiq” , „ ... ta kichik” , „ ... marta katta” , „... marta kichik” ifodalarning ma'nosi ochib beriladi, bu ayirma va karrali munosabat bilan bog'langan masalalarni kiritishga tayyorgarlik bo'ladi, bu ayirma va karrali munosabat bilan bog'langan masalalarni kiritishga tayyorgarlik bo'ladi.

Ma'lumki, 1-sinf o'quvchilari chan bo'lganligi uchun ham ularning fikrlari

tarqoq bo'ladi. Shuning uchun ham masalalar yechish jarayonida o'quvchilar fikrini to'la qila olish va masala mazmunini yanada tushunarliroq bayon qilish kerak bo'ladi. Bu vazifalarni muvaffaqiyatli amalgam oshirish yo'llaridan biri darsda ko'rsatilgan qurollardan o'rinli foydalanish bilan birga yaxshi tashkil etilgan og'zaki suhbat hisoblanadi.

Fikrimizning dalili uchun bir necha masalaning yechilishi namunasini ko'rib o'tamiz:

1.Simyog'ochga 4 ta qaldirg'och qo'ngan edi. Yana 3 ta qaldirg'och kelib qo'ndi, so'ngra 2 ta qaldirg'och uchib ketdi. Simyog'ochda nechta qaldirg'och qoldi?

O'qituvchi kartochkani ko'rsatib suhbat o'tkaziladi. Simyog'ochga qo'nib turgan qaldirg'ochlar 4 ta Bor edi-4 ta q. Qo'ndi- 3 ta q Uchdi -2 ta q. Qoldi – 2 ta q.

- Bolalar simyog'ochda avval nechta qaldirg'och bor edi?
- 4 ta qaldirg'och bor edi.
- Yana nechta qaldirg'och kelib qo'ndi?
- 3 ta qaldirg'och kelib qo'ndi.
- Simyog'ochda hammasi bo'lib nechta qaldirg'och bo'ldi?
- 7 ta qaldirg'och bo'ldi.
- Shundan nechtasi uchib ketdi.
- 42 - 2 ta qaldirg'och uchib ketdi.
- Simyog'ochda nechta qaldirg'och qoldi.

Kartochkadagi qaldirg'ochning usti qog'oz bilan berkitiladi. Bunday

tushuntirish orqali o'quvchilar faqat masala mazmuniga tushunibgina qolmasdan balki, o'gzaki yechishga ham yetib boradilar. Shundan so'ng masala sharti yana bir marta o'quvchilar bilan birgalikda takrorlanadi va shartiga ko'ra quyidagi tartibda ifoda tuzib yechiladi. Simyog'ochda 4 ta qaldirg'och bor edi. Yana 3 ta qaldirg'och kelib qo'ndi: $3+4$.

Shundan 2 tasi uchib ketdi: $4+3-2$

Endi bu ifoda osonlikcha yechiladi. Ya'ni avval 4 va 3 sonlari qo'shiladi. Yig'indi(7) hosil bo'ladi. Yig'indidan 2 soni ayriladi. Natijada izlangan son (5) hosil bo'ladi. Javob: 5 ta qaldirg'och qoldi. Shundan so'ng o'quvchilar yuqoridagilarni daftarlariga yozib oladilar.

2.Nasibada 4 ta olma bor edi. Onasi unga yana 3 ta olma berdi. U 2 ta olmani yedi. Uning nechta olmasi qoldi?

Bor edi-4 ta

Onasi berdi- 3ta

O'zi yedi – 2 ta

Qoldi-?

Kartochkani bolalarga ko'rsatib, suhbat o'tkaziladi.

- Bolalar siz kartochkadan nimani ko'ryapsiz?

- 2 qator olmalarni.

- Nechta olma rasmini ko'rdingiz?

- 4 ta olma va 3 ta olmani

- Nasibaga onasi nechta olma berdi?

- 3 ta olma berdi. $4+3$

- Nasiba nechta olma yedi?

- U olmalardan 2 tasini yedi.

- Uning nechta olmasi qoldi?

- O'zida 4 ta, onasi 3 ta olma bergan edi. Jami $4+3=7$ ta olma bo'ldi. 2 ta olmani yeganidan keyin $4 + 3 = 7 - 2 = 5$ ta olma qoldi. O'quvchilar o'qituvchilar

yordamida ifoda tuzib masalani boshqa usulda yechishlari ham mumkin. $4+3-2=4-2+3=2+3=5$. Javob: 5 ta olma qoldi.

Ko'p masalalarni yechishda amallar bu kattalikdan orasidagi mavjud bog'lanishlarga asoslanib tanlanadi. Amallarni tanlashda o'quvchilar bu bog'lanishlarni idrok qila olishlari va foydalana bilishlari uchun kattaliklar orasidagi bog'lanishlarni masalalarni bu kattaliklarning konkret ma'nosi asosda yechish yo'li bilan ochib berishi kerak. Masalan, quyidagi masalani yechish kerak: „Har donasi 4 so'mdan 3 ta otkritka sotib olindi. Qancha pul to'langan?“ Bu masalani yechish uchun ushbu bog'lanishdan foydalaniladi: agar tovar bahosi va soni ma'lum bo'lsa, uning (hajmi) jamini ko'paytirish amali yordamida topish mumkin.

O'quvchilar u yoki bu bog'lanishni o'zlashtirishlari uchun maqsadga qaratilgan, kuzatishlarni tashkil qilish lozim. Masalan, baho, miqdor va jami puli bilan tanishtirish maqsadida do'konga sayohat tashkil qilish mumkin, bunda o'quvchilar baho bilan tanishadilar, ba'zi tovarlarning bahosini o'z daftariga yozib qo'yadilar, oldi-sotdi jarayonini kuzatadilar. Keyinchalik darsda bolalar ma'lum baho va miqdori bo'yicha jamini topishga doir sodda masalalar tuzadilar, so'ngra ko'paytirish amalining konkret ma'nosi haqidagi bilimga asoslanib, bu masalani yechadilar. Masalani yechilishini ko'rganlaridan so'ng agar baho va miqdori ma'lum bo'lsa, jami pulni ko'paytirish yordamida topish mumkinligiga e'tibor beradilar. O'quvchilar bu bilimdan keyinchalik sodda masalalarni ham murakkab masalalarni ham yechishda foydalanadilar.

Masalalar yechishga o'rgatishda quyidagi etaplarga rioya qilish maqsadga muvofiqdir. 1-etap-masala mazmuni bilan tanishtirish; 2-etap-masala yechimini izlash; 3-etap-masalani yechish; 4-etap-masala yechimini tekshirish. Ajratilgan etaplarga bir-biri bilan uzviy bog'langan va bu bosqichning har bir etapida ish asosan o'qituvchining rahbarligida olib boriladi.

Masalani bolalar bir-ikki marta, ba'zan bir necha marta o'qiydilar, biroq

masalani bitta o'qiganda esda qolishga ularni asta-sekin o'rgatib borish kerak, chunki bu holda ular masalani ko'proq diqqat bilan o'qiydilar. Masalani o'qiganda, bolalar masalada aks ettirilgan hayotiy vaziyatni tasavvur qila olishlari lozim.

Yangi turdagi masalalarni kiritilayotganida masala yechimini izlashga o'qituvchi rahbarlik qiladi, keyinchalik o'quvchilar buni mustaqil bajaradilar. U holda ham bu holda ham kattaliklar, berilgan sonlar va izlanayotgan sonni ajratish, ular orasidagi bog'lanishlarni aniqlashda bolalarga yordam beradigan maxsus usullardan foydalaniladi. Bunday usullar jumlasiga masalani ilyustratsiyalash, masalani takrorlash, masalani tahlil qilish va eshitish planini tuzish kiradi.

Masalani ilyustratsiyalash bu masalaga kirgan kattaliklar berilgan va izlanayotgan, sonlarni ajratish va ular orasida bog'lanishni, aniqlash uchun ko'rsatmali qurollardan foydalanish hisoblanadi. Ilyustratsiya predmetli yoki semantik bo'lishi mumkin. Birinchi holda masalada aytilayotgan predmetlardan yoki bu predmetlarning rasmlaridan ilyustratsiya sifatida foydalaniladi, ular yordamida predmetlar ustida tegishli amallar ilyustratsiya qilinadi.

Masalan, quyidagi masalani ilyustratsiya qilish kerak. „Bolalar chana uchayotgan edi. Ulardan 5 qiz bola va 2 o'g'il bola uyiga ketishdi. Hammasi bo'lib uyga nechta bola ketgan?“ bunday paytda ilyustratsiya uchun bolalarning o'zlaridan foydalangan ya'ni: doskaga chana uchayotgan bolalarni o'ynovchi o'quvchilarni chiqarish kerak, so'ngra 5ta qiz uyga ketganini, ya'ni chetga chiqqanini keyin 2 ta o'g'il bola uyga ketganini (qizlarga borib qo'shilishadi) ko'rsatish kerak. Shunday qilib, to'plamlarni birlashtirish ilyustratsiya qilinadi va garchi bolalar ketdi deyilsa ham bolalar masala qo'shish amali yordamida yechishi o'quvchilarga ravshan bo'ladi. Predmetlarning o'zidan ko'ra ko'pincha ularning rasmlaridan yoki boshqa predmetlardan foydalaniladi. Predmetli ilyustratsiya masalada tasvirlangan hayotiy vaziyat to'g'risida yaqqol tasavvur

qilishga yordam beradi, bu keyinchalik amalni tanlashda asosiy moment bo'lib xizmat qiladi. Predmetli ilyustratsiyadan yangi turdagi masalalarni yechish bilan tanishtirilayotganda ko'proq sinfda foydalaniladi.

Predmetli ilyustratsiya bilan bir qatorda 1-sinfdan boshlab seatik ilyustratsiyadan foydalaniladi- bu masalani qisqa yozib olishdir. Qisqa yozuvda ko'zdan kechirish uchun qulay formada kattaliklar berilgan va izlanayotgan sonlar shuningdek masalada nima to'g'risida gap ketayotganini bildiruvchi ba'zi so'zlar, „bor edi”, „qo'ydik”, „bo'ldi” va h.k. va munosabatni bildiruvchi so'zlar: „katta”(ko'p), „kichik” (kam) va h.k. yozib qo'yiladi. Qisqa yozuvni jadval ko'rinishida yoki, jadvalsiz, shuningdek chizma formasida bajarish mumkin.

Shuningdek, boshlang'ich sinf darsliklarida rasmi, jadvalli masalalar berilgan. Bunday masalalarni kengaytirib bir necha usullarda tuzish ham o'quvchilarning matematik nutqini o'stirishda samarali usul hisoblanadi.

Teskari masala tuzish va uni yechish. Bu holda bolalarga berilgan masalaga teskari bo'lgan masalani tuzish va yechish taklif qilinadi. Agar teskari masalani yechish natijasida ma'lum bo'gan son chiqsa berilgan masala to'g'ri yechilgan deb hisoblash mumkin. Masalan, o'quvchiga quyidagi masalani yechish taklif qilingan bo'lsin: „Ikkita katta qoshiqqa qancha metal sarf qilingan bo'lsa, har biri 20 grammlı metal sarf qilingan. Bu masalani yechganlaridan so'ng bolalar katta qoshiqqa 50 grammm metal sarf qilinganini biladilar. Endi o'qituvchi teskari masala tuzishni, ya'ni berilgan masaladagi izlanayotgan son (50) berilgan son, berilgan sonlardan biri (5-20 yoki 2) esa izlanayotgan son bo'ladigan masala tuzishni bolalarga taklif qiladi. O'quvchilar bu masalalardan birini, masalan quyidagini ifoda qilishadi. „Har biri 20 grammlı 5 ta choy qoshiqqa sarf qilingan metaldan har biri 50 grammlı nechta qoshiq yasash mumkin? Agar bu masalani yechish natijasida 2 soni chiqsa berilgan masala to'g'ri yechilgan bo'ladi.

Bu usul 2-sinfdan kiritiladi. Bu usulni istalgan masalada qo'llash mumkin, bunda faqat teskari masalada qaysi son izlanayotgan son deb olish mumkinligini

ko'rsatib berishi kerak. Barcha masalalarni bu usul bilan tekshirish lozim deb o'ylash kerak emas, chunki bu usul bir qancha qiyin va uzundan uzoqdir. Haqiqatdan ham avval masalani tuzish kerak, bunda teskari berilgan masalada ham qiyin bo'lishi mumkin. Biroq ko'p hollarda teskari masalalar ham juda foydalidir, chunki ular masaladagi kattaliklar orasidagi bog'lanishlarni oydinlashtirishga 21 yordam beradi. Shuning uchun bu usul yordamida barcha sodda masalalarni 4 proporsiyanalni topishga doir masalani 2 ko'paytma yoki bo'linmaning yig'indisi „ayirmasi yoki bo'linmasi topiladigan masalalarni va bularga nisbatan teskari masalani shuningdek, bir qator boshqa masalalarni tekshirish maqsadga muvofiqdir.)

Masalalar turli usullar bilan yechish. Agar masalani turli usullar bilan yechish mumkin bo'lsa, bir xil natijaning hosil qilinishi masala to'g'ri yechilganligini tasdiqlaydi. Masalan 3-sinf o'quvchilariga 4 proporsionalni topishga doir quyidagi masalani yechish taklif qilinadi: „Akasi 10 ta daftar sotib oldi va unga 400 so'm to'ladi. Singlisi esa 2 ta shunday daftar sotib oldi. Singlisi qancha pul to'lagan? Masalani tenglama tuzish yordamida yechib o'quvchilar 22 o'zlariga avvaldan ma'lum bo'lgan birga keltirish usulidan foydalanib yechimni tekshiradilar:

Yechilishi:

x (so'm) – singlisi to'lagan

$$x/2 = 400/10 \quad x/2=40$$

$$\text{Tekshirish: } x=40*2 \quad x = 80 \quad 400/10*2=80$$

Javob: 80 so'm

Masalani turli usullar bilan yechib bir xil natija hosil qildik, demak, masala to'g'ri yechilgan. Masalaning yechimini bunday tekshirish usuli 1-sinfda kiritiladi.

Bugungi kunda o'qituvchilar darslarida nafaqat o'quvchilarga ma'lum bilimlarni o'rgatish, balki dars jarayonida o'quvchi shaxsining ayrim tomonlarini shakllantira yoki rivojlantira olishlari darkor. Ushbu maqsadda o'qituvchilar

uchun interfaol usullarida dars o'tishda o'rganilmoqda.

Interfaol usuli yaratilishidan asosiy maqsad:

—o'qituvchi va o'quvchi, hamkorligini shakllantirish;

—o'quvchilarga zarur bo'lgan bilim, ko'nikma malakalarini interfaol usullar orqali yetkazish;

O'quvchilarni mustaqil fikrlashga, o'z fikrlarini asoslay olishga imkon yaratish.

Ayni paytda ta'lim jarayonida innovatsion texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan – kunga kuchayib bormoqda. Buning asosiy sabablaridan biri an'anaviy ta'limda o'quvchilarni faqat tayyor bilimlarni egallashga o'rgatilgan bo'lsa, boshlang'ich ta'limda zamonaviy texnologiyalar ularning egallayotgan bilimlarini o'zlari qidirib topishlariga, mustaqil o'rganib, tahlil qilishlariga, hatto xulosalarni ham o'zlari keltirib chiqarishlariga o'rgatadi. O'qituvchi bu jarayonda shaxsning rivojlanishi, shakllanishi, bilim olishi va tarbiyalanishiga sharoit yaratadi.

Bir so'z bilan aytganda, boshlang'ich ta'lim sifat va samaradorligini oshirishda zamonaviy pedagogik, innovatsion texnologiyalarni ta'lim jarayoniga tatbiq etish, ilg'or ish tajribalarini ommalashtirishni taqozo etadi. Matematika darslari jarayonida ham kerakli va zarur innovatsion texnologiyalardan foydalanish va uni hayot jarayonida ham tatbiq etishga o'rgatmoq zarur.

ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasining yangi tahrirdagi «Ta'lim to'g'risida»gi Qonuni. Toshkent. 2020-yil, 23-sentabr.
2. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Sh.Mirziyoyevning 2019-yil 9-iyuldagi«Matematika ta'limi va fanlarini yanada rivojlantirishni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash chora-tadbirlari to'g'risida»gi qarori.
3. L. O'rinboyeva va b 1-sinf matematika kitobi. Toshkent-2021.

4. L. O‘rinboyeva va b 2-sinf matematika metodik qo‘llanma kitobi.
Toshkent-2021.

5. Jumayev M.E. Bolalarda matematika tushunchalarni shakllantirish
nazariyasi.-T.: «Ilm-Ziyo», 2005,